

Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Biografi Dengan Menggunakan Media Infografis Pada Peserta Didik Kelas X di SMA IT Izzuddin Palembang

Anggi Suryani¹, Hikmah Lestari²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 06, 2024

Revised April 12, 2024

Accepted April 15 2024

Available online April 21, 2024

Kata Kunci:

Penelitian tindakan kelas, menulis teks biografi, Infografis

Keywords:

Classroom action research, writing biographical texts, infographics

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan penelitian PTK yaitu meningkatkan keterampilan menulis teks biografi menggunakan media infografis. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah rendahnya kemampuan menulis teks biografi kelas X Akhwat SMA IT Izzuddin Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan tahapan dalam penelitian PTK yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif komperatif dan pengumpulan data berupa tes dan non tes. Kegiatan yang dilakukan selama dua siklus dan setiap siklus satu kali pertemuan. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis teks biografi menggunakan media infografis dengan dua tahapan dan nilai rata-rata setiap siklusnya meningkat yaitu siklus I (70,9), dan siklus II (85,8). Pada kegiatan siklus II perilaku peserta didik tergolong sangat baik dikarenakan ada perubahan perilaku hingga 95%. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan baik keterampilan menulis teks biografi maupun perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

ABSTRACT

The aim of PTK research is to improve skills in writing biographical texts using infographic media. The background for conducting this research was the low ability to write biographical texts for class X students at SMA IT Izzuddin Palembang. The research method used is quantitative. This research uses stages in PTK research, namely planning, action, observation and reflection. The data analysis used in this research used comparative descriptive techniques and data collection in the form of tests and non-tests. Activities are carried out over two cycles and each cycle has one meeting. Based on this research, it was concluded that there was an increase in skills in writing biographical texts using infographic media in two stages and the average value increased for each cycle, namely cycle I (70.9) and cycle II (85.8). In cycle II activities, student behavior was classified as very good because there was a change in behavior of up to 95%. Therefore, it can be concluded that there is an increase in both biographical text writing skills and changes in students' behavior towards a better direction during learning activities.

PENDAHULUAN

Keterampilan berbahasa terdiri dari empat jenis utama: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari keempat keterampilan yang disebutkan di atas, keterampilan keempat adalah yang paling sulit dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan proses yang sangat kompleks; peserta didik tidak hanya dituntut menulis karangan saja tetapi juga menulis gagasan, konsep, perasaan, dan kemauan. Menurut Tarigan dalam (Rachma et al., 2023) keterampilan menulis dibutuhkan waktu yang lama dan latihan intensif. Keterampilan menulis bisa dikatakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau dari bangsa yang terpelajar.

Keterampilan menulis teks biografi pada peserta didik masih termasuk rendah. Sebagian besar peserta didik masih kehabisan ide dan kesulitan mengembangkan gagasan menjadi teks yang menerangkan tentang suatu tokoh beserta kehidupannya secara tepat. Kendala yang dihadapi peserta didik yaitu ketidakmampuannya untuk mengungkapkan objek kepenulisannya secara tepat sesuai dengan struktur, unsur bahasa, serta langkah penyusunan biografi. Media infografis tersebut dapat dipadukan dalam pembelajaran menulis teks biografi tokoh idola masing-masing. Diharapkan masing-masing peserta didik bertambah kreativitasnya dalam menulis teks biografi. Selain itu, peserta didik diharapkan tidak bosan dalam menulis teks biografi dikarenakan peserta didik dapat menambahkan ilustrasi, gambar,

*Corresponding author

Email: anggisuryanibey22@gmail.com

tipografi, dan beberapa penulisan huruf yang menarik serta memanjakan pembaca. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan tujuan meningkatkan keterampilan menulis teks biografi. Lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas efektif. (Lanos et al., 2023)

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, batasan masalah dalam penelitian ini adalah Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Biografi dengan Menggunakan Media Infografis Pada Peserta Didik Kelas X Di SMA IT Izzuddin Palembang. Media infografis adalah representasi visual yang grafis informasi, data yang atau pengetahuan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang kompleks dengan cepat dan jelas Aldila dalam (Mansur & Rafiudin, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan penelitian PTK ini terdiri atas dua siklus Dalam satu siklus penelitian PTK terdapat empat kegiatan yang perlu dilakukan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua yaitu teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan dalam mengetahui hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis teks biografi. Pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, dan angket sebagai media. Sumber data yang digunakan berasal dari modul ajar dan tugas menulis teks biografi menggunakan aplikasi canva dalam bentuk infografis. Kegiatan analisis data menggunakan metode deskriptif komperatif. Teknik analisis penelitian PTK ini menggunakan dua cara yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik perbandingan, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan. Analisis terhadap tes hasil belajar dihitung dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu atau KKM yang telah ditentukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pra-siklus

Kegiatan prasiklus adalah saat peserta didik menulis teks biografi sebelum diberi perlakuan apapun. Pada tahap ini media infografis belum digunakan dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, salam, kemudian apersepsi. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu kegiatan tanya jawab mengenai materi teks biografi. Pada saat kegiatan inti terlihat beberapa peserta didik yang masih kurang memahami teks biografi.

2. Siklus I

Pembelajaran menulis teks biografi pada siklus I dilaksanakan 13 Februari 2024 selama 2 jam pelajaran. Berdasarkan diagram di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan terhadap hasil keterampilan menulis teks biografi. Akan tetapi, peningkatan yang diharapkan masih rendah. Berikut ditampilkan dalam bentuk persentase.

Nilai	Frekuensi	Presentase
75	1	9%
80	2	13%
83	1	9%
85	2	7%
78	3	9%
70	3	14%
60	4	16%
65	3	10%
68	1	3%
63	3	10%
Presentase Lulus		48%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pada siklus I total persentase lulusan yaitu 48%, hasil yang didapatkan belum maksimal. Persentase peserta didik yang tuntas dalam materi keterampilan menulis teks biografi masih sangat rendah.

3. Siklus II

Pada siklus II terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi yang akan dipaparkan, adapun tabel hasil siklus II sebagai berikut:

Nilai	Frekuensi	Presentase
90	6	23%
85	3	28%

95	7	25%
80	4	13%
70	2	7%
75	3	5%
Presentase lulus		89%

Berikut merupakan tabel mengenai perbandingan nilai rata-rata pada setiap siklus

No.	Indikator	Siklus I	Siklus II
1.	Presentase Lulus	48%	89%
2.	Presentase Tidak Lulus	62%	11%
3.	Nilai Rata-rata	70,9%	85,8%

Berdasarkan informasi di atas maka pembelajaran yang dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dari meningkatnya nilai rata-rata dari kegiatan siklus I (70,9%), dan nilai rata-rata tertinggi pada siklus II yaitu (85,8%). Jadi pembelajaran keterampilan menulis teks biografi menggunakan model PBL serta menggunakan media infografis bisa dikatakan berhasil dikarenakan ada peningkatan kemampuan peserta didik. Selain nilai rata-rata keterampilan menulis teks biografi yang mengalami peningkatan, terdapat peningkatan perilaku yang dialami oleh peserta didik. Perubahan perilaku tersebut semakin meningkat dari kegiatan siklus I hingga siklus II. Berdasarkan hasil observasi dan pengolahan data dapat dibuktikan bahwa pembelajaran menulis teks biografi menggunakan model PBL dan media infografik dapat mengubah perilaku peserta didik kelas X Akhwat SMA IT Izzuddin Palembang menuju hal yang lebih baik.

SIMPULAN

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dengan dua siklus masing-masing siklusnya dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan masing-masing siklus dengan tahapan perencanaan, tindakan, refleksi, dan revisi. Hasil dari kegiatan PTK tersebut diketahui bahwa pertama, terjadi peningkatan keterampilan menulis teks biografi menggunakan model PBL dan media infografis dengan tiga tahapan dan nilai rata-rata setiap siklusnya meningkat yaitu siklus I (70,9%), siklus II (85,8%). Untuk kegiatan pada siklus II meningkat dari pada kegiatan siklus I. Pada kegiatan siklus II perilaku peserta didik tergolong sangat baik dikarenakan Berdasarkan hasil penelitian PTK yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model PBL dan media infografis dapat meningkatkan keterampilan menulis teks biografi pada peserta didik kelas X Akhwat SMA IT Izzuddin Palembang. Pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan media infografis membantu meningkatkan ada perubahan perilaku hingga 95%.

REFERENSI

- Lanos, M. E. C., Lestari, H., Mahendra, A., Sari, P. S., Putri, S. A. R., Handayani, W., & Manullang, J. G. (2023). Pelatihan Pembuatan Modul Ajar Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Guru SMAN 1 SS III Dan SMA YP Yaqli Oku Timur. *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 6(1), 228–232.
- Mansur, H., & Rafiudin, R. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Infografis untuk Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i1.443>
- Rachma, T. N., Ulumuddin, A., & Sudiyati, S. (2023). Peningkatan Menulis Teks Biografi Menggunakan Model PBL dan Media Infografik pada Peserta Didik SMA Negeri Di Semarang. *Jurnal Pendidikan Guru Profesional*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.26877/jpgp.v1i1.169>
- Ajaran, T. (2019). 1 | Page. 1–15.
- Firman Firdaus, A., Maryuni, Y., Nurhasanah, A., Sejarah, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2021). Pengembangan Infografis Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Sejarah (Materi Sejarah Revolusi Indonesia). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 7(1), 2477–8241.
- Mahendra, Y. (2019). Manajemen Karakter Peserta Didik melalui Keterampilan Menulis Kritis. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 8(2), 199–209. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i2.3118>
- Mansur, H., & Rafiudin, R. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Infografis untuk Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i1.443>
- Rachma, T. N., Ulumuddin, A., & Sudiyati, S. (2023). Peningkatan Menulis Teks Biografi Menggunakan Model PBL dan Media Infografik pada Peserta Didik SMA Negeri Di Semarang. *Jurnal Pendidikan Guru Profesional*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.26877/jpgp.v1i1.169>

- Tumewu, W. A., Wowor, E. C., & Mokal, Y. B. (2023). Minat Belajar Mahasiswa dalam Penggunaan Infografis Sebagai Media Pembelajaran IPA Pada Pembelajaran Daring. *SCIENING : Science Learning Journal*, 4(1), 38-45. <https://doi.org/10.53682/slj.v4i1.6641>
- Ulfiana, U., Septiana, I., & Rahayu, W. (2023). Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Biografi Berbantuan Media Tokoh Idola pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 5 Semarang. *Jurnal Pendidikan Guru Profesional*, 1(1), 40-52. <https://doi.org/10.26877/jpgp.v1i1.168>